

Agroflorestas dinâmicas e agricultura sintrópica

www.af4eu.eu

Sistemas agroflorestais versáteis e complexos - como este exemplo da região de Börde, na Saxónia-Anhalt - oferecem inúmeros benefícios ecológicos, aumentam a atratividade da paisagem e, simultaneamente, melhoram a produtividade agrícola.

Os sistemas agroflorestais estão emergindo como soluções inovadoras para a agricultura sustentável na Alemanha e na Europa. Estes sistemas multicamadas integram árvores, arbustos, culturas e, por vezes, gado na mesma terra num quadro espacial ou temporário. Permitem uma elevada produtividade e, ao mesmo tempo, aumentam a biodiversidade, a fertilidade dos solos, a adaptação às alterações climáticas e a resiliência. A agrofloresta baseia-se na biodiversidade espacial agroecológica com uma melhor estrutura que favorece o uso de recursos como a luz: como a combinação de árvores, arbustos, bem como plantas herbáceas perenes e anuais cria sistemas multicamadas, baseados na natureza que otimizam o uso de recursos, promovem a biodiversidade e fornecem habitats para a vida selvagem. Estes sistemas multicamadas aumentam a produtividade à medida que diversos resultados (alimentos, forragens, especiarias, mel, madeira, matérias-primas) podem ser obtidos com baixos insumos externos, aumentando a rentabilidade e a eficiência do uso da terra.

Os benefícios ecológicos demonstraram um aumento da matéria orgânica do solo em 20–40% em 5–10 anos, carbono de 10–20 t CO₂ ha⁻¹ ano⁻¹, biodiversidade. As agroflorestas promovem agroecossistemas diversificados, produtivos e resilientes, que reforcem a produtividade, a biodiversidade e a resiliência climática, contribuindo assim para a restauração dos ecossistemas e para os objetivos do Pacto Ecológico da UE.

Website of Ernst Götsch, founder of syntrophic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrossilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbarer Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.